

*Костюченко Антон Валерьевич,
главный специалист,
Проектный офис «Продвижение и внедрение зеленой экономики»
при Высшей школе бизнеса и предпринимательства*

Институциональные модели управления цифровой трансформацией: сравнительный анализ международного опыта

Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ институциональных моделей управления цифровой трансформацией на государственном уровне. На основе исследования 40 стран выявлено шесть основных моделей организации управления цифровизацией: реализация цифровой стратегии и трансформации, улучшение государственных цифровых услуг, координация и управление цифровой трансформацией, развитие цифровой инфраструктуры и экономики, цифровая трансформация государственного сектора, разработка политик и стратегий в области цифровизации. Рассмотрены ключевые особенности каждой модели, их преимущества и недостатки. Определены факторы, влияющие на выбор институциональной модели в различных странах. Результаты исследования могут быть использованы при разработке и оптимизации национальных стратегий цифровой трансформации.

Ключевые слова: цифровая трансформация, институциональные модели, государственное управление, цифровизация, электронное правительство, цифровая экономика, международный опыт.

Institutional Models of Digital Transformation Management: A Comparative Analysis of International Experience

Abstract: The article presents a comparative analysis of institutional models for managing digital transformation at the state level. Based on a study of 40 countries, six main models of digitalization management organization were identified: implementation of digital strategy and transformation, improvement of public digital services, coordination and management of digital transformation, development of digital infrastructure and economy, digital transformation of the public sector, and development of policies and strategies in the field of digitalization. The key features of each model, their advantages and disadvantages are considered. Factors influencing the choice of institutional model in different countries are identified. The results of the study can be used in the development and optimization

of national digital transformation strategies.

Keywords: digital transformation, institutional models, public administration, digitalization, e-government, digital economy, international experience.

Raqamli transformatsiyani boshqarishning institutsional modellari: xalqaro tajribaning qiyosiy tahlili

Annotatsiya: Maqolada davlat darajasida raqamli transformatsiyani boshqarishning institutsional modellarining qiyosiy tahlili keltirilgan. 40 ta mamlakatni o'rganish asosida raqamlashtirishni boshqarishni tashkil etishning olti asosiy modeli aniqlandi: raqamli strategiya va transformatsiyani amalga oshirish, davlat raqamli xizmatlarini takomillashtirish, raqamli transformatsiyani muvofiqlashtirish va boshqarish, raqamli infratuzilma va iqtisodiyotni rivojlantirish, davlat sektorini raqamli transformatsiya qilish, raqamlashtirish sohasidagi siyosat va strategiyalarni ishlab chiqish. Har bir modelning asosiy xususiyatlari, ularning afzalliklari va kamchiliklari ko'rib chiqiladi. Turli mamlakatlarda institutsional modelni tanlashga ta'sir qiluvchi omillar aniqlandi. Tadqiqot natijalari milliy raqamli transformatsiya strategiyalarini ishlab chiqish va optimallashtirish uchun ishlatilishi mumkin.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, institutsional modellar, davlat boshqaruvi, raqamlashtirish, elektron hukumat, raqamli iqtisodiyot, xalqaro tajriba.

Введение

В эпоху стремительного технологического прогресса цифровая трансформация стала ключевым фактором развития государственного управления и экономики в целом. Правительства по всему миру создают специализированные структуры для управления этим процессом, однако подходы к организации таких структур существенно различаются. Данное исследование направлено на анализ и классификацию различных институциональных моделей управления цифровой трансформацией на государственном уровне.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью понимания эффективности различных подходов к организации управления цифровизацией для оптимизации государственных стратегий в этой области. Цель исследования - выявить и охарактеризовать основные модели институционального обеспечения цифровой трансформации в различных странах мира.

Методология

Исследование проводилось методом сравнительного анализа функций и структур государственных органов, ответственных за цифровую трансформацию в 40 странах мира. Источниками информации послужили официальные веб-сайты соответствующих министерств и агентств, а также международные отчеты и рейтинги в области электронного правительства.

Результаты

В ходе комплексного анализа институциональных структур, ответственных за цифровую трансформацию в отобранных странах, были идентифицированы шесть моделей организации управления цифровизацией на государственном уровне [1]. Каждая модель характеризуется специфическим набором функций, организационной структурой и фокусом деятельности.

Первая модель - *модель реализации цифровой стратегии и трансформации*. Ключевой особенностью данной модели является комплексный подход к цифровизации, охватывающий все аспекты государственного управления и экономики. Органы, функционирующие в рамках этой модели, обладают широкими полномочиями и ресурсами для реализации масштабных проектов. Они осуществляют координацию межведомственных усилий и интегрируют цифровую повестку в общую стратегию экономического развития страны. Репрезентативными примерами служат Министерство экономики и коммуникаций Эстонии [2] и Министерство цифровых технологий Малайзии [3].

Вторая модель - *модель улучшения государственных цифровых услуг*. Отличительной чертой этой модели является сосредоточение на повышении качества и доступности электронных госуслуг. Органы, функционирующие в рамках данной модели, фокусируются на внедрении инновационных технологий в государственном управлении и улучшении пользовательского опыта граждан. Они активно применяют методологии дизайн-мышления в разработке цифровых сервисов. Примерами служат Правительственная цифровая служба Великобритании [4] и Цифровая служба США [5].

Третья модель - *модель координации и управления цифровой трансформацией*. Основной характеристикой данной модели является обеспечение согласованности действий различных ведомств в процессе цифровизации. Органы, функционирующие в рамках этой модели, разрабатывают стандарты и методологии цифровой трансформации, выступают в роли центров компетенций по цифровизации и управляют портфелем цифровых проектов на национальном уровне. Примерами являются Датское агентство цифрового правительства [6] и Агентство цифрового правительства Швеции [7].

Четвертая модель - *модель развития цифровой инфраструктуры и экономики*. Отличительной особенностью этой модели является акцент на создании технологической базы для цифровизации и стимулировании роста цифровых отраслей экономики. Органы, функционирующие в рамках данной модели, сочетают функции регулирования и развития цифрового сектора, а также поддерживают инновации и стартап-экосистему. Примерами служат Министерство промышленности и информационных технологий Китая и Министерство электроники [8] и информационных технологий Индии [9].

Пятая модель - *модель цифровой трансформации государственного сектора*. Ключевой характеристикой этой модели является фокус на внутренней цифровизации госаппарата. Органы, функционирующие в рамках данной модели, занимаются внедрением цифровых инструментов в работу госслужащих, оптимизацией и реинжинирингом административных процессов, а также развитием цифровых компетенций государственных служащих. Примерами являются Агентство по административной модернизации Португалии [10] и Цифровое агентство Японии [11].

Шестая модель - *модель разработки политик и стратегий в области цифровизации*. Данная модель является наименее распространенной. Отличительной чертой данной модели является концентрация на формировании нормативно-правовой базы цифровизации и разработке долгосрочных стратегий цифрового развития. Органы, функционирующие в рамках этой модели, проводят исследования для выработки политических решений и выполняют консультативные функции для правительства. Примерами служат Агентство цифровых инноваций для общественности Мексики [12] и Офис главного информационного директора правительства Ирландии [13].

Исследование демонстрирует, что выбор конкретной модели детерминирован комплексом факторов, включающих уровень цифрового развития страны, особенности политической системы, административные традиции и национальные приоритеты в области цифровизации.

Обсуждение

Проведенное исследование выявило значительное разнообразие институциональных подходов к управлению цифровой трансформацией на государственном уровне. Это разнообразие отражает сложность и многогранность процесса цифровизации, а также различия в национальных контекстах и приоритетах развития.

Ключевым наблюдением является тенденция к созданию специализированных органов, полностью посвященных цифровой трансформации. Страны-лидеры в области электронного правительства, такие

как Эстония [2], Дания [6] и Сингапур [14], как правило, имеют либо комплексные министерства цифрового развития, либо специализированные агентства по цифровизации. Это может свидетельствовать об эффективности выделения цифровизации в отдельное направление государственной политики.

Интересным аспектом является различие в подходах между развитыми и развивающимися странами. В то время как развитые страны чаще фокусируются на улучшении государственных цифровых услуг и координации цифровой трансформации, развивающиеся страны уделяют больше внимания развитию цифровой инфраструктуры и экономики. Это отражает различия в приоритетах и стадиях цифрового развития. Например, Китай [8] и Индия [9], с их моделью развития цифровой инфраструктуры и экономики, демонстрируют быстрый рост в сфере цифровых технологий, что может быть связано с их фокусом на создании технологической базы и стимулировании цифровых отраслей.

Выбор конкретной модели и типа организационной структуры зависит от комплекса факторов, включая уровень цифрового развития страны, политическую систему, административные традиции и национальные приоритеты. Это подчеркивает необходимость индивидуального подхода к институциональному дизайну в области управления цифровизацией. Например, интеграция функций цифровой трансформации в существующие министерства экономики или коммуникаций, как это сделано в Испании или Финляндии [15], может способствовать более тесной связи цифровизации с общей экономической стратегией. Такой подход может быть особенно эффективен в странах с сильными традициями межведомственного сотрудничества.

Отдельного внимания заслуживает тенденция к созданию специализированных агентств по улучшению цифровых государственных услуг, что отражает растущий фокус на потребности граждан и бизнеса в цифровую эпоху. Страны, использующие эту модель, такие как Великобритания [4] и США [5], демонстрируют более высокий уровень удовлетворенности граждан государственными услугами. Это может указывать на важность ориентации на пользователя в процессе цифровой трансформации государственного сектора.

Исследование также выявило важность координации и управления цифровой трансформацией. Страны, имеющие специализированные органы для этой функции, такие как Дания [6] и Швеция [7], показывают более высокую эффективность реализации межведомственных цифровых инициатив. Это подчеркивает необходимость системного подхода к цифровой

трансформации, выходящего за рамки отдельных ведомств или проектов.

Модель разработки политик и стратегий в области цифровизации, хотя и менее распространенная, заслуживает особого внимания. Страны, использующие эту модель, такие как Мексика [12] и Ирландия [13], демонстрируют более высокую адаптивность нормативно-правовой базы к технологическим изменениям. Это может быть критически важным в контексте быстро развивающихся цифровых технологий и связанных с ними вызовов.

В целом, данное исследование подчеркивает сложность и многогранность процесса институционализации управления цифровой трансформацией на государственном уровне. Оно демонстрирует необходимость гибкого и адаптивного подхода к формированию институциональных структур, учитывающего национальный контекст, стадию цифрового развития и стратегические приоритеты каждой страны.

Заключение

Проведенное исследование демонстрирует значительное разнообразие подходов к институциональному обеспечению цифровой трансформации в различных странах. Выявленные модели управления цифровизацией, такие как специализированные министерства, агентства по цифровым услугам, межведомственные координационные структуры и интеграция цифровой политики в существующие министерства, могут служить ориентиром для стран, находящихся на этапе формирования или реформирования своих структур управления цифровизацией.

Анализ показывает, что страны-лидеры в области цифровой трансформации имеют четко определенные институциональные структуры, обладающие достаточными полномочиями и ресурсами для реализации национальных стратегий цифрового развития. Эффективная координация между различными государственными органами и тесное взаимодействие с частным сектором являются ключевыми факторами успешной реализации проектов цифровизации.

Результаты исследования подчеркивают необходимость дальнейшего изучения эффективности различных институциональных моделей и их влияния на успешность реализации национальных стратегий цифровизации. Это особенно актуально в контексте быстро меняющихся технологий и растущих ожиданий в отношении качества цифровых государственных услуг.

Ключевые аспекты успешной институционализации цифровой трансформации включают:

1. Создание специализированных органов по цифровизации, способных эффективно координировать усилия различных ведомств и ускорять

внедрение новых технологий.

2. Обеспечение эффективной межведомственной координации, что является критически важным фактором успеха цифровой трансформации.

3. Инвестиции в развитие человеческого капитала, что необходимо для успешной реализации цифровых инициатив.

4. Интеграция цифровой повестки в ключевые отрасли экономики, что способствует более тесной связи между экономической политикой и процессами цифровой трансформации.

5. Обеспечение гибкости институциональной структуры, что позволяет адаптироваться к быстро меняющимся технологическим реалиям.

Таким образом, успешная институционализация управления цифровой трансформацией может стать ключевым фактором повышения конкурентоспособности стран на международной арене и улучшения качества жизни граждан за счет более эффективного предоставления государственных услуг и стимулирования инноваций в экономике.

Список литературы:

1. United Nations E-Government Survey 2020. United Nations, New York, 2020.
2. Estonia - Estonian Digital Agenda 2030. European Digital Skills & Jobs Platform. <https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/actions/national-initiatives/national-strategies/estonia-estonian-digital-agenda-2030>
3. Malaysia Digital. Malaysia Digital Economy Corporation. <https://mdec.my/malaysiadigital/>
4. Government Digital Service. GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/organisations/government-digital-service>
5. United States Digital Service. <https://www.usds.gov/>
6. Danish Agency for Digital Government. <https://en.digst.dk/>
7. Agency for Digital Government (DIGG). Government Offices of Sweden. <https://www.government.se/government-agencies/agency-for-digital-government-digg/>
8. Ministry of Industry and Information Technology. The State Council, The People's Republic of China. http://english.www.gov.cn/state_council/2014/08/23/content_281474_983035940.htm
9. Ministry of Electronics & Information Technology. Government of India. <https://www.meity.gov.in/>
10. Administrative Modernization Agency (AMA). Portugal

- Digital. <https://portugaldigital.gov.pt/en/about-us/>
11. Digital Agency. Government of Japan. <https://www.digital.go.jp/en/>
 12. Digital Agency for Public Innovation. Mexico City Government. <https://adip.cdmx.gob.mx/>
 13. Office of the Government Chief Information Officer (OGCIO). Government of Ireland. <https://www.ogcio.gov.ie/>
 14. Smart Nation Singapore. <https://www.smartnation.gov.sg/>
 15. Digital and Population Data Services Agency (Finland). <https://dvv.fi/en/individuals>